

27/24

ПРЕПРИНТЫ

Тарасова Н.В., Пастухова И.П., Пышков Н.И.

**КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК
БИЗНЕС МОДЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (РАНХиГС)

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК БИЗНЕС МОДЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Тарасова Н.В., ВШГУ РАНХиГС, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра развития образования, канд. пед. наук, доцент; tarasova-nv@ranepa.ru

Пастухова И.П., ВШГУ РАНХиГС, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра развития образования, канд. пед. наук доцент; pastukhova-ip@ranepa.ru

Пышков Н.И., старший преподаватель кафедры Теории и систем отраслевого управления Института отраслевого менеджмента, pyshkov-ni@ranepa.ru

Москва 2024

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION OF HIGHER
EDUCATION
"RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC
ADMINISTRATION" (RANEPA)

CORPORATE TRAINING AS A BUSINESS MODEL OF EDUCATIONAL SERVICES

N.V. Tarasova, Senior Research Fellow, Scientific and Educational Center for Educational Development, Higher School of Public Administration RANEPA, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor; tarasova-nv@ranepa.ru

I.P. Pastukhova, Senior Research Fellow, Scientific and Educational Center for Educational Development, and Educational Center for Educational Development, RANEPA, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor; pastukhova-ip@ranepa.ru

N. I. Pyshkov, Senior Lecturer of the Department of "Theory and Systems of Branch Management", Institute of Branch Management Institute of Sectoral Management, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration of the Russian Federation; pyshkov-ni@ranepa.ru

Moscow 2024

Оглавление

Введение.....	6
1 Методологические подходы к системе корпоративного обучения за рубежом.....	6
2 Модели педагогического дизайна в корпоративном обучении	12
3 Алгоритм выбора модели проектирования программы.....	17
Заключение.....	22
Сокращения, принятые в тексте.....	23
Список источников.....	23

Аннотация

Актуальность. Следствием стремительных темпов развития технологий является рост спроса на качественное обучение. Однако увеличение количества разрабатываемых программ корпоративного обучения в дистанционном формате и последующая их реализация обостряют проблемы методического характера, связанные с процессом их разработки. В зарубежных исследованиях сложившуюся ситуацию характеризуют как недостаточную обоснованность принципов выбора подхода к проектированию той или иной программы. Между тем из-за ошибочной оценки уровня подготовки слушателей и нерелевантной формы подачи образовательного контента может произойти снижение качества результатов обучения.

Объект исследования – корпоративное обучение.

Цель – выявить и описать модели корпоративного обучения за рубежом.

Задачи – провести анализ методологических подходов к системе корпоративного обучения за рубежом; охарактеризовать условия для организации корпоративного обучения; описать модели педагогического дизайна и алгоритм выбора модели проектирования дистанционного курса в корпоративном обучении. Были использованы следующие **методы**: сравнительно-сопоставительный анализ, библиографический поиск, систематизация и обобщение данных, методы моделирования, графического представления информации.

В результате исследования выяснилось, что зарубежные исследователи акцентируют внимание на процессе проектирования траекторий образовательного опыта. Однако в рассмотренных исследованиях процессу обучения отводится второстепенная роль. Вместе с тем методы и формы взаимодействия преподавателя и обучающегося являются основополагающими в дидактике. При проектировании программы корпоративного обучения требуется соблюдать не только актуальность содержания и потребность в обучении, но степень подготовленности слушателей, технические возможности института корпоративного обучения.

Результаты данного исследования послужат основой для изучения зависимости выбора модели программы и качеством результатов корпоративного обучения.

Ключевые слова: КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН, МОДЕЛЬ, ПРОГРАММА, АЛГОРИТМ ВЫБОРА, ОБУЧАЮЩИЙСЯ, ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС.

JEL classification: I26, I28, O38.

Abstract

Relevance: The rapid pace of technological development has led to an increasing demand for high-quality education. However, the growing number of corporate training programs being developed in a distance format and their subsequent implementation exacerbate methodological issues related to their design process. Foreign studies characterize the current situation as one where the principles for selecting approaches to program design lack sufficient justification. Furthermore, erroneous assessments of learners' preparedness and irrelevant forms of content delivery may result in a decline in the quality of learning outcomes.

Research Object: corporate education.

Objective: Identify and describe models of corporate training abroad.

Tasks: to analyze methodological approaches to corporate training systems abroad; to characterize the conditions for organizing corporate training; to describe models of instructional design and the algorithm for selecting a design model for distance courses in corporate training.

The following methods were employed: comparative analysis, bibliographic search, data systematization and generalization, modeling methods, and graphical representation of information.

The study revealed that foreign researchers emphasize the process of designing trajectories of educational experience. However, in the reviewed studies the learning process is given a secondary role. At the same time, the methods and forms of interaction between teacher and learner are fundamental in didactics. When designing a corporate training program, it is required to observe not only the relevance of the content and the need for training, but also the degree of preparedness of trainees, the technical capabilities of the corporate training institute.

The results of this study will serve as a basis for examining the relationship between the choice of program model and the quality of corporate training outcomes.

Keywords: CORPORATE TRAINING, PEDAGOGICAL DESIGN, MODEL, PROGRAM, SELECTION ALGORITHM, LEARNER, DISTANCE COURSE.

JEL classification: I26, I28, O38

Введение

Концепция развития непрерывного обучения института ЮНЕСКО рассматривает непрерывное профессиональное образование, как возможность взрослого человека приобретать, обновлять и совершенствовать знания, умения и навыки в условиях постоянно меняющихся требований современной жизни [1]. В системе непрерывного профессионального образования корпоративное обучение является важным содержательным и организационно-институциональным компонентом [2]. Задачами корпоративного обучения, как части системы непрерывного образования, являются освоение новых направлений деятельности и обновление имеющегося уровня компетенции сотрудников [3]. Обучающиеся приобретают новые профессиональные знания, умения и навыки в рамках корпоративного обучения, что в результате позволяет реализовать корпоративные цели организации в оптимальные сроки, обеспечивает карьерный рост сотрудника.

Экономика развитых стран, таких как США, Великобритания, Норвегия, Япония и др., претерпевает серьезные преобразования. Профессор университета Old Dominion в США Л. Линг утверждает, что за последние 5 лет производственные процессы изменились под влиянием четвертой промышленной революции [4]. По оценкам Всемирного экономического форума, к 2025 году 50% всех сотрудников будут нуждаться в переподготовке в связи с внедрением новых технологий. Через пять лет более двух третей навыков, которые считаются важными в современных требованиях к работе, изменятся. Треть необходимых навыков в 2025 году будет состоять из технологических компетенций, которые пока не считаются ключевыми для сегодняшних требований к работе [5].

Постоянно растущие темпы развития технологий способствуют повышению спроса на качественное обучение, связанного с профессиональной деятельностью сотрудников и, направленного на решение актуальных бизнес-задач. Для организаций, имеющих сложные бизнес-процессы, возможности корпоративного обучения, позволяют экономить средства, ускорить процесс профессиональной адаптации сотрудников, укрепить стратегический потенциал организации. По мнению Роберта М. Гранта [6], без учета названных составляющих невозможно достичь цельной организационной архитектуры организации.

1 Методологические подходы к системе корпоративного обучения за рубежом

Процесс корпоративного обучения нацелен на обеспечение профессионализма сотрудников, характеристиками которого служат профессиональная направленность,

компетентность и личностные качества. Необходимыми условиями для организации корпоративного обучения являются: заинтересованность руководства в развитии кадрового потенциала, создание образовательных программ в соответствии с задачами организации, организация плана-графика обучения сотрудника с учетом его основной загруженности.

В ходе анализа литературы внимание было обращено на подходы к определению понятия корпоративное обучение. Зарубежные авторы Р.М. Грант, М. Доджсон, И. Нонака, Х. Такеучи [6,7,8,9,10], занимающиеся вопросами теории организации акцентируют внимание на описание методов обучения, но не на анализе текущей системы обучения внутри организации. Особое внимание уделяют процессам усвоения, анализа и передачи знаний и опыта.

Результаты контент-анализа подходов к определению понятия «корпоративное обучение» представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты контент-анализа понятия корпоративного обучения в зарубежных исследованиях [1] (составлена авторами)

Автор	Определение
К. Уэйк, М. Доджсон	Корпоративное обучение представляет собой изменение реакции на один и тот же стимул, указывая при этом на индивидуальное «смыслопорождение» (individual «sense making») как основной механизм, используемый сотрудниками для оценки и интерпретации новых знаний о внешней среде; корпоративное профессиональное обучение как «понятие, включает в себя самые разные уровни анализа»
И. Нонака, Х. Такеучи	Полагают, что знание создается путем перехода между двумя измерениями знания: трансформации имплицитного знания в эксплицитное, эксплицитного в имплицитное – и в каждом из них путем перехода между индивидуальным, групповым, корпоративным и интеркорпоративным уровнями. Подразумевается порождение знания как процесс, с помощью которого компания развивает новые направления деятельности. Знание создается четырьмя основными способами: социализацией, экстернализацией, комбинацией, интернализацией.
Р.Грант	Выделяет два основных механизма интеграции знания внутри компаний: «указание» и «постоянное взаимодействие». Первый предполагает, что эксплицитное знание от сотрудников-специалистов может передаваться неспециалистам, т.е. перевод «сложного» знания, основанного на научных или специальных данных, в «простые» инструкции, сами по себе не содержащие научного обоснования. Второй механизм, «постоянное взаимодействие», включает трансформацию имплицитного знания в эксплицитное или снова в имплицитное. Примером реализации этого механизма служит социализация сотрудников в ходе работы в команде

Опираясь на анализ дефиниции «корпоративное обучение» в зарубежных исследованиях, отражающих результат осмысления общих, существенных признаков за основу концептуализации понятия можно принять следующее определение «корпоративного обучения» – это взаимодействие участников образовательного процесса, в результате которого создаются и передаются знания и опыт между его участниками с

целью приобретения профессиональных навыков для формирования конкурентного преимущества компании.

Системной формой корпоративного обучения в организации является корпоративный университет [11]. Корпоративный университет обладает рядом важных признаков, который отличает его от учебного или тренингового центра. К таким признакам относятся: целеполагание, ориентация на заинтересованные группы организации, распространение корпоративной культуры, участие руководства в процессе обучения и непрерывность процесса обучения. Так как современная организация опирается на корпоративные принципы управления, она заинтересована в развитии своих сотрудников, обладающих соответствующим уровнем профессиональных компетенций, а также заинтересована в создании условий для привлечения новых специалистов [2].

Первые корпоративные университеты, рост которых достиг своего пика в конце 90-ых годов (с 400 в 1988 г. до 1600 в 1998 г.), были созданы в США в связи с высокой концентрацией корпоративного сегмента бизнеса в 70-е годы XX века [11]. Примером зарубежной практики служит компания IBM, корпоративный университет которой в 1986 году насчитывал 3400 преподавателей и 10000 специализированных курсов, спроектированных исходя из стратегических задач компании [12].

В результате корпоративные университеты в таких странах, как США, Китай, Великобритания, Нидерланды и др. как основа профессионального обучения, изменили характер труда, что способствовало росту числа гибких адаптивных компаний с плоской организационной структурой и межфункциональными командами, увеличению степени интеллектуальной емкости рабочих задач, усложнению базы знаний в организации, а также, росту видимой взаимосвязи между интеллектуальным капиталом организации и ее ценностью в глазах заинтересованных сторон.

Пандемия COVID-19 повлияла на активное распространение систем коммуникации не только в корпоративном сегменте, но и в системе профессионального образования.

С ростом доступности технологий подходы, применяемые в корпоративном обучении, стали динамично распространяться в образовании. После значительного роста развития информационных систем коммуникации с 2020 года (92% всего обучения), проводимого работодателями для работников коммерческих, государственных и некоммерческих организаций, процесс обучения стал осуществляться с использованием онлайн-технологий [13].

В результате интеграции новых форм обучения в системе непрерывного профессионального образования стали применяться, пришедшие из системы корпоративного обучения современные отраслевые понятия: education technology, learning

management system, instructional design model и др. Терминологию корпоративного обучения разработчики программ стали использовать при формировании рабочих программ дисциплин университетов США и ряда европейских стран (Германии, Великобритании, Нидерландов и др.), используя онлайн-платформы дополнительного профессионального образования [14, 15].

Одним из трендов дополнительного профессионального образования за рубежом является направление Education Technology (далее – EdTech). Согласно исследованиям, М. Эскуэты и др. ученых, под EdTech рассматриваются информационные продукты, позволяющие получать или улучшать образование [16]. Понятие EdTech включает в себя не только дистанционное обучение, но и инновационные технологии в образовании, такие как предобученные генеративные модели искусственного интеллекта, геймификация форм взаимодействия участников, дополненная реальность, дашборды для проведения аналитики и другие цифровые инструменты. Образовательные программы, опирающиеся на использование EdTech, получили огромное распространение как среди трудоустроенных сотрудников, так и среди соискателей на получение работы во всем мире [18]. В рамках прохождения таких программ обучающимся предоставляют индивидуальные траектории в обучении в соответствии с профессиональной занятостью, территориальной удаленностью, индивидуальными особенностями и возможностями при освоении образовательных программ.

Опыт академического и профессионального образования в зарубежных странах доказывает, что эффективность обучения каждого человека зависит от индивидуальных темпов обучения, процесса осознания и осмысления изученного, формирования навыков, освоения тонкостей и особенностей предметной области [17].

Большим спросом среди начинающих и опытных специалистов пользуются дистанционные программы повышения квалификации, в результате обучения по которым выдается документ о прохождении программы или присвоении соответствующей квалификации [17]. Рынок образовательных услуг стремительно растет. Согласно данным о рынке онлайн-образования бизнес-платформы Statista в период с 2020 по 2023 объем рынка вырос на 58% – с 43 до 74 млрд. долларов США, что несравнимо с темпом изменения объема рынка за 2016-2019 года, который составил 30-34 млрд. долларов США [19]. Открытые онлайн-курсы MOOC (Massive Open Online Courses,) увеличивают популярность сертификационных программ, повышая доступность образования, как услуги. К MOOC относятся образовательные программы, доступ к которым имеют неограниченное число обучающихся по всему миру посредством онлайн-платформ. В качестве примеров зарубежных платформ дистанционного обучения в США, Великобритании, ЮАР,

Германии и др. можно перечислить следующие – Coursera, FutureLearn, edX, Iversity и Open2Study. Вместе с тем Coursera является крупнейшей платформой для размещения MOOC в мире [20].

В основе корпоративного обучения с использованием онлайн-платформ учитываются следующие подходы: развитие модульных программ обучения, профессиональная направленность программы обучения, стимулирование обучения посредством учета индивидуальных потребностей, непрерывность генерации, вовлечения и обновления знаний и проблемно-ориентированное обучение в малых группах [21].

Обеспечению прозрачности процесса корпоративного обучения способствует выполнение нескольких условий. Во-первых, обучающиеся определяют, чего они хотят достичь в результате обучения, то есть формируются учебные цели. Во-вторых, преподаватели и методисты разрабатывают учебные программы для формирования четкой программы обучения, учитывающей существующее знания, цели обучающихся и опыт, полученный в результате обучения. В-третьих, в любой момент обучающиеся могут свериться с учебной программой. Учитывая предложенные условия и принципы обучения взрослых, эффективную систему обучения можно создать при соблюдении четкого процесса разработки программы, ориентированности обучения на решение профессиональных задач и индивидуальных целей слушателей [22].

Таким образом, корпоративный университет становится не только подразделением обучения исключительно для сотрудников внутри организации, но и бизнес-моделью по предоставлению образовательных услуг. Например, компания Google разрабатывает открытые онлайн-курсы (Massive Open Online Courses, MOOC) на образовательной платформе онлайн-обучения Coursera с целью повышения лояльности к компании и продвижения обучения как услуги [20].

Стоит отметить, что развитию платформ открытого онлайн-обучения способствовало активное инвестирование EdTech-компаний в данную сферу рынка. Например, в Соединенных Штатах в 2017 году рынок программного обеспечения K-12 превысил 8 миллиардов долларов [23]. EdTech-компания, как разработчик программного обеспечения, может предложить другим компаниям, которые хотят предлагать образовательные услуги на рынке, систему управления учебным процессом Learning management system (далее – LMS). LMS представляет собой программный продукт, который включает в себя набор технических средств для передачи образовательного контента, организации самостоятельной работы обучающихся и организации процесса проведения вебинаров. Сегодня организация образовательного процесса гибридного формата обучения сложно представить без применения LMS. Например, крупные

технологические компании similarweb и appen обеспечивают процесс корпоративного обучения на базе системы-интегратора 360learning [24]. Более того, материал для проведения обучения внутри компании в системе 360learning может предоставлять платформа Coursera, а специалисты корпоративного университета самостоятельно могут строить траекторию обучения под профессиональные компетенции сотрудников [25].

Профессор Линг Ли университета Old Dominion в США, утверждает, что в последние 5 лет производственные процессы изменились под влиянием четвертой промышленной революции [4].

Зарубежное профессиональное сообщество в своих исследованиях (Frerejean J., Van Merriënboer J.G., Bajracharya J.R. (2019), Spatioti A., Kazanidis I., Pange J. (2022) сходятся во мнении, что процесс внедрения методологии гибкого, интерактивного и многоформатного обучения способствует конструктивному сотрудничеству всех участников обучения, преподавателей и обучающихся, а также достижению технологической грамотности [26,27,28]. Для корпоративного обучения в системе дистанционного обучения достичь такого результата по мнению авторов можно за счет грамотной организации образовательной деятельности внутри программы и структурированию материала на платформе дистанционного обучения. В работах ученых приведены примеры применение системного подхода к проектированию моделей обучения Instructional system design (далее — ISD), который дополнен процессом создания и учета образовательного опыта обучающихся, что способствует достижению оптимальных результатов обучения.

Образовательные модели в рамках ISD обозначаются термином Instructional design model. Задача таких моделей – помочь разработчикам учебных программ понять абстрактную теорию обучения и позволить применить ее в реальном мире. Модели учебного проектирования организуют и визуализируют теории и принципы обучения, чтобы направлять разработчиков учебных программ в процессе разработки структуры обучения [29].

В силу своих особенностей различные модели проектирования учебных программ применяются к дистанционному образованию в качестве руководящих принципов процесса дизайн-мышления, нацеленного на достижение конкретных результатов обучения. Пересмотр существующих моделей проектирования образовательного процесса вызвано ненадлежащим педагогическим планированием и отсутствием навыков, необходимыми в качестве предпосылки для создания такой образовательной среды как для преподавателей, так и для обучающихся [26].

Технические возможности LMS (система управления учебным процессом Learning management system) позволяют встраивать образовательный материал разного рода с целью

повышения адаптивности и персонализации. Для того, чтобы добиться максимального эффекта от применяемых инструментов, от преподавателей и методистов требуется активное участие и использование методов совместного обучения, предоставляя информацию в сбалансированном объеме, учитывая потребности обучающихся с опорой на различный опыт обучения, чтобы улучшить взаимодействие и процесс обучения в целом. Однако для того, чтобы преподаватель и содержание информационной системы могли обеспечить образовательную основу для усвоения знаний и развития новых навыков в соответствии с требованиями современной конкурентной реальности, требуется использование новых моделей проектирования программ согласно подходу ISD [26].

В последние два десятилетия в научной литературе, посвященной корпоративному обучению, были предложены различные образовательные модели проектирования дистанционных программ. Часть таких моделей основываются на уже существующих, а некоторые имеют иной принцип проектирования для удовлетворения специфичных задач организации.

2 Модели педагогического дизайна в корпоративном обучении

На протяжении десятилетий педагогический дизайн (ISD — Instructional system design) является системным процессом, облегчающим разработку программ обучения. С помощью подходов, применяемых в ISD, формируются направления учебных инициатив обучающихся, методы, формы и структура обучения. С момента зарождения корпоративных университетов в 1970-х годах, специалисты полагались на образовательные модели, чтобы обеспечить эффективный и ясный процесс разработки программ обучения [30].

Большинство образовательных моделей содержат следующие этапы проектирования: анализ целей и потребностей слушателей, проектирование структуры программы, разработка учебного материала, реализация программы курса и оценка результатов. Таким образом, разработчик образовательной программы рассматривает модель ISD как упорядоченную последовательность действий. Несмотря на то, что модели ISD являются полезным инструментом для разработчика учебных программ, позволяющий унифицировать процесс проектирования, применение моделей подразумевает учет факторов системного характера, таких как экономия на масштабе, организационная политика, стратегическое планирование и т.д. Разработчик учебной программы должен

также полагаться на свой предыдущий опыт проектирования, принимая тот факт, что процесс проектирования может быть нелинейным [31].

В связи с растущим спросом на учебные решения, адаптированные к рабочей нагрузке сотрудников, в своих работах исследователи обращаются к подходам педагогического дизайна. В данном исследовании это позволило оценить, насколько часто авторы прибегают к линейным моделям проектирования, разрабатывают новые модели или используют другие подходы.

Следовательно, педагогический дизайн – это рекурсивный процесс, который требует от разработчика учебных программ контроля за дизайнерским пространством во время проекта [31]. Системный характер дизайна подтверждают многие зарубежные исследователи: А. Гиббонс, Б. Бишелмейер, Э. Болинг, Г. Круппер и др., которые считали, что дизайн – это не отдельное изолированное событие, на него влияют другие факторы среды [32, 33]. Для того, чтобы образовательная программа была устойчивой, разработчик должен понимать сложность проектируемых систем, тонкости взаимоотношений между участниками обучения, а также системные последствия, которые могут возникнуть при внесении изменений в системе [34].

Научные работы, рассматривающие системно-ориентированные модели проектирования и их применение были включены в выборку исследования за период с 2013 по 2023 год. В научных базах: Elsevier, ResearchGate, SpringerLink поиск проводился по ключевым словам, относящихся к моделям проектирования Instructional design model и подходу Instructional design model. Исследования проводились университетами и исследовательскими центрами из стран: США, Китай, Индия, Малайзия, Саудовская Аравия, Бразилия, Нидерланды, Великобритания, Турция.

В таблице 2 представлены результаты обзора научных исследований за период 2013-2023 гг.

Таблица 2 - Описание моделей проектирования курсов в исследованиях зарубежных авторов (составлена авторами)

Название модели	Количество исследований	Авторы	Страны
ADDIE	7	Ganesan, Muruganatham. (2015), Razali Sharifah Nadiyah (2019), Almelhi, Abdullah. (2021), Cheung, Lawrence. (2016), Crompton H (2023), Donmez, M. & Cagiltay, K. (2016), Astuti, I. (2019)	США, Китай, Индия, Малайзия, Саудовская Аравия,
ASSURE	2	Daesang Kim & Steve Downey	США, Китай

		(2016), Bajracharya, J. R. (2019)	
Модель обратного дизайна Кэмпбелла	2	Obizoba, C. (2015), Donmez, M. & Cagiltay, K. (2016)	США
Модель Дика и Керри	1	Yi, Lin (2019)	Китай
SAM	1	Jung, H. (2019)	США
ALD	1	M. M. Arimoto (2015)	Бразилия
4C/ID	3	Frèrejean, Jimmy (2019), Costa, J.M. (2022), Guney, Zafer. (2019)	Нидерланды, Великобритания, Турция

В исследованиях, включенных в результате отбора, использовались следующие линейные модели проектирования программ корпоративного обучения: ADDIE, TRACK, модель Дика и Керри, таксономия Блума, ASSURE, SAM. Среди перечисленных моделей исследователи чаще всего обращаются к модели ADDIE – 41%, что соответствует результатам исследования Д. Стефаниака и М. Сюй [35]. Модель ASSURE и модель Кемпа описаны в 23% выборки. Модель 4C/ID – в 17% исследований, а моделям SAM, ALD, Дика и Керри уделено внимание исследователей – 5%. Стоит отметить, что часть исследований посвящены сравнению нескольких моделей, например, переходу от модели ADDIE к SAM [36]. Из диаграммы 1 видно, что внимание исследователей сосредоточено на создание новых моделей проектирования или иных подходов обучения взрослых гораздо чаще, чем к использованию линейных¹ моделей проектирования.

¹ Нелинейные подходы включают себя разрабатываемые курсы, основой которых стали когнитивные, мотивационные и коммуникационные способы обучения. Новые модели включают в себя инструкции по разработке курсов, специально спроектированные в рамках отобранных исследований.

Диаграмма 1 - Анализ подходов к проектированию курсов в корпоративном обучении (составлена авторами)

Некоторые исследователи отказываются от использования линейных моделей проектирования программы. Например, в работе Моффитта П. и Блайта Б. [37] предлагается применение подхода двойного стимулирования в рамках дистанционного повышения квалификации по управлению объектами недвижимости. Отказ от использования линейных моделей проектирования был обусловлен потерей интереса слушателей в процессе обучения. Также, ряд исследований акцентирует внимание на процессе автоматизации взаимодействий, обучающихся с образовательной программой с целью адаптации материала к дистанционному формату обучения (А. Лиакат и К. Мунтяну [38], К. Геренсер и Т. Хигби [39]).

Следующим этапом анализа являлось описание этапов и применения моделей проектирования. Результаты анализа приведены в приложении 1.

Некоторые модели опираются на исследование потребностей слушателей и определение целей обучения. По этой причине этап исследования может требовать использования отдельных шаблонов исследования или других моделей. Поэтому в данном исследовании разделены модели, которые описывают все этапы проектирования курса, и модели, которые описывают когнитивные аспекты поведения слушателей [27].

Выделенные инструменты анализа моделей, которые рассматриваются как основа проектирования курса, представляют собой больше концепции, нежели модели, ориентированные на процесс. Концепции, к которым относятся – это таксономия Блума, принципы обучения Ганье и Меррилла, служат для определения характера текущего обучения, а не для учета всего процесса разработки учебного плана.

Таким образом, каждая концепция сконцентрирована на когнитивном анализе. Таксономия Блума позволяет детально оценить результаты обучения сотрудников по основным категориям: запоминание, понимание материала, умение применять знания на практике, анализировать, критически мыслить и создавать что-то новое. Проводить оценку знаний сотрудников можно в соответствии с уровнями пирамиды Блума. Концепция девяти принципов обучения Ганье позволяет сравнить цели обучения и структуру учебного модуля. Принципы обучения Меррилла акцентируют внимание на контексте обучения и связи с реальным прикладным характером [40,41,42].

В ряде исследований, авторы предлагают новые модели проектирования учебных программ [43,44,45,46]. Целью разработки таких моделей является адаптация существующей практики проектирования к конкретным образовательным дисциплинам. Ряд исследователей (Ли К., Чжун Л.) предлагают концептуально другие модели, такие как модель перевернутого обучения (Flipped Learning) [44] и модель ситуационного проектирования [46], по причине отсутствия описанных системных подходов разработке учебных процессов.

Модели педагогического дизайна подвергаются критике за линейность при разработке курса, опуская акцент на обратной связи. Бранч Р. и Досей Т. утверждают, что модели проектирования служат концептуальными инструментами для анализа и проектирования управляемого процесса обучения в образовательной среде. Возникает вопрос о соблюдении данного утверждения на практике. Несмотря на то, что в ряде исследований признавалась ценность системного подхода в процессе проектирования, подавляющее число исследований, включенных в анализ, опирались на каждый этап модели как на руководство к действию [47,48,49,50]. Выражено отсутствие согласованности между различными этапами проектирования, а также отсутствие взаимосвязи между учебными процессами и видами деятельности, связанными с разработкой образовательной программы.

В результате контент-анализа научных работ можно заключить, что линейные модели педагогического дизайна теряют свою актуальность для разработки программ корпоративного обучения. Опираясь на принципы обучения взрослых Ноулза и элементы организационного обучения Гарвина, авторы сформулировали принципы для определения подхода к проектированию программ корпоративного обучения.

Разработанная группа принципов представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Принципы выбора подхода к проектированию программ корпоративного обучения (составлено авторами)

Принципы сгруппированы по трем объединяющим классам, в их основании заложены следующие положения:

- 1) результаты контент-анализа текущего исследования;
- 2) практики организационного обучения;
- 3) принципы андрагогики.

Полученная классификация обобщает зарубежный опыт исследователей по определению подхода к проектированию образовательной программы корпоративного обучения. Классификация основывается на 3-х классах принципов: коммуникация, проектирование, конечный результат курса.

3 Алгоритм выбора модели проектирования программы

В педагогическом дизайне модели проектирования предлагается единый способ представления результатов в процессе разработки образовательной программы. С одной стороны, использование готовых моделей в качестве шаблона может быть полезным для создания рамок, которые учитывают все участники процесса. С другой стороны, если команда разработчиков опирается на одну модель и на опыт ее применения, то высок риск не достигнуть заданного параметра эффективности обучения. Исследователи Харрисон Х. и Юэн С. выявили ряд причин на этапе проектирования программы, которые влекут снижение качества обучения [51]. К таким причинам относятся модель курса,

несоответствующая уровню знаний и навыкам обучающихся, отсутствие системного подхода при проектировании, недостаточный уровень проверки модели на пробных группах обучающихся. Также, Тейт Э. пишет о возможных конфликтах между разработчиком программы и экспертом в предметной области в связи с «жестким соблюдением руководства по разработке» [52].

В ходе опроса, проведенного Центральным Мичиганским университетом в 2018 году, разработчики учебных программ выразили согласие с тем, что в процессе их разработки происходит смещение акцентов в учебном плане [53]. В основе таких выводов, по мнению исследователей Бонда Д. и Диркина К., лежит наблюдение Мутлу Г. о том, что, несмотря на попытки разработчиков учебных программ привести к различным вариациям моделей, сходства между ними неизбежны [54].

Акцентами корпоративного обучения являются эффективность и четкие результаты программы. Тогда участники обучения могут как можно быстрее применить полученные знания на рабочем месте. Поэтому важно учитывать, что участники корпоративного обучения – это взрослые и самостоятельные сотрудники, которые хотят быть вовлеченными в процесс планирования и принятия решений в процессе обучения. Подход к проектированию программы в исследуемых моделях сосредоточен на использовании принципов обучения взрослых – андрагогики, которые были популяризированы Малкольмом Ноулзом. Он считал, что обучение взрослых должно основываться на жизненном опыте, который может быть использован в качестве ресурса для обучения, и мотивации к обучению на реальных проблемах [55].

Основываясь на предположениях Ноулза, исследователи Мерриам С. и Бирема Л. разработали ряд принципов обучения взрослых, представленные в таблице 3 [55].

Таблица 3 - Характеристика принципов обучения взрослых (составлено авторами)

Принцип	Описание
Потребность знать конечный результат обучения	Взрослые должны знать, зачем им нужно чему-то учиться. Они не заинтересованы в обучении ради самого обучения, скорее они хотят научиться чему-то, что понадобится им для решения профессиональных задач.
Опыт, как основа знания	Профессиональный опыт обучающихся может быть использован для того, чтобы помочь взрослым понять новые концепции и установить связь между их новыми знаниями и предыдущим опытом.
Самостоятельность	Взрослые хотят участвовать в процессе планирования и принятия решений в процессе обучения. Они хотят иметь возможность выбирать, что они хотят изучать, как они хотят это изучать и когда они хотят это изучать.
Потребность в обучении	Взрослые готовы учиться, когда видят в этом потребность. Эта потребность может быть вызвана сменой работы, личной жизни или общества
Обучение, ориентированное на	Взрослые подходят к обучению как к решению проблем. Они хотят научиться решать проблемы, с которыми сталкиваются в своей жизни.

решение проблем	
Внутренняя мотивация	Взрослые мотивированы к обучению внутренними факторами, такими как желание самосовершенствоваться или вносить свой вклад в общество. Они менее мотивированы внешними факторами, такими как оценки или вознаграждения.

Таким образом, учет потребностей и целей обучающихся имеет важное значение при выборе модели проектирования обучения. Обычно, план проектирования программы включает этап оценивания уровня подготовки обучающихся с целью адаптации содержания обучения. В таком случае на этапе разработки плана обучения следует учитывать изменения в подходе к проектированию программы в том случае, если учебный материал необходимо обновить, или потребности и задачи групп обучающихся отличаются.

Поскольку когнитивные процессы и образовательные условия активно развиваются, разработчикам образовательных программ корпоративного обучения рекомендуется учитывать инструменты исследования потребностей и целей обучения в процессе выбора моделей проектирования. Использование моделей проектирования и когнитивных моделей анализа потребностей подразумевает их синергию на каждом этапе моделирования [27]. Например, при следовании девяти уровням обучения Ганье, важно поддерживать внимание обучающихся на протяжении всего процесса обучения, а не только на этапе анализа модели в начале обучения.

Применение синергетического подхода в проектировании в корпоративном обучении позволит обучающимся развивать навыки критического мышления, а экспертам и разработчикам – определять стратегии, соответствующие постоянно развивающимся тенденциям в области обучения. Поскольку концепция корпоративного обучения предполагает создание конкурентных преимуществ за счет обучения сотрудников, организации необходимо эффективно проектировать процесс обучения. Исследователи Бастен Д. и Ханеманн Т. сформировали практики организационного обучения, список которых приведен в таблице 4. В своей работе Бастен и Ханеманн основывались на принципах обучения взрослых Ноулза и элементах организационного обучения Гарвина [56]. Однако данное исследование не учитывает системного подхода ISD к проектированию моделей обучения и анализа потребностей. Список принципов обучения взрослых был интерпретирован с учетом специфики ISD и расширен положениями, касающихся личных и профессиональных целей обучающихся и потребности в сертификации.

Таблица 4 - Интерпретация принципов обучения в организации в концепции подхода проектирования курсов корпоративного обучения (составлено авторами)

Принципы обучения в организации	Вопросы обучения при проектировании программы
Изучение прошлого опыта	Необходимость проведения исследования потребностей слушателей
Передача знаний	Формирование учебного материала
Обучение у других	Уровень подготовки слушателей
Экспериментирование	Формирование результата программы в процессе обучения
Системное подход к решению проблем	Требования к соблюдению системного подхода при формировании обучения с учетом заданных метрик
Дополнительные вопросы с учетом специфики ISD	Наличие прикладной задачи руководства слушателей
	Определение целей обучения
	Требования к сертификации и соблюдению стандартов

Опираясь на перечень вопросов таблицы 4 на этапе определения цели и подходов проектирования программы, становится возможным классифицировать модели по характерным признакам. Данная классификация позволяет представить опыт использования моделей в виде единой процедуры с учетом определения потребностей слушателей и производственных задач. Для упрощения визуализации результатов анализа предложена процедура выбора инструментов для проектирования образовательной программы (рисунок 3).

Рисунок 3 - Алгоритм выбора модели проектирования дистанционной программы
(составлено авторами)

Предложенный алгоритм обобщает и классифицирует вопросы, с которыми сталкиваются специалисты корпоративного университета:

- необходимости проведения исследования потребностей слушателей;
- степень проработанности материала;
- степень подготовки слушателей;

- цели обучения;
- требования к сертификации и соблюдению стандартов;
- конечный результат курса;
- наличие прикладной задачи руководства слушателей;
- требования к соблюдению процессного подхода.

Внутри разработанной процедуры вопросы обучения выступают связующими звеньями между началом поиска решения о выборе модели и выбором модели проектирования.

Таким образом, системный подход, применяемый в оценке этапов проектирования программ корпоративного обучения, позволяет описать алгоритм, который представляет собой совокупность практик, объединяющих модели проектирования программ и принципы корпоративного обучения.

Заключение

Проведенный анализ источников позволяет сделать выводы о методологических подходах и существующих зарубежных моделях корпоративного обучения.

1 В зарубежной научной литературе актуален вопрос разработки подходов к проектированию программ корпоративного обучения. В связи с отсутствием в научных работах обоснований выбора подходов к проектированию, был проведен систематический обзор литературы, посвященной проектированию программ корпоративного обучения. Последующий контент-анализ полученной выборки показал, что разработчики программ корпоративного обучения используют подходы, основой которых являются когнитивные, мотивационные и коммуникационные концепции обучения.

2 Контент-анализ позволил акцентировать внимание на причинах отказа разработчиков от линейных моделей педагогического дизайна для разработки программ корпоративного обучения. Зарубежные исследователи сходятся во мнении, что к таким причинам относятся: отсутствие системного подхода при проектировании, несоответствие результатов обучения поставленным задачам, отсутствие учета потребностей и возможностей взрослых обучающихся.

3 Характеристика этапов моделей проектирования и инструментов анализа потребностей обучающихся позволяет выделить сходные черты моделей и особенности, характерные для решения специальных задач обучения. Также в рамках анализа отмечено слабое влияние системного подхода при переходе между этапами в процессе проектирования программы.

4 На основе анализа зарубежных источников и практики педагогического дизайна сформированы принципы выбора подхода к проектированию программ корпоративного обучения. Полученные принципы обобщают особенности, которые следует учитывать при разработке программы корпоративного обучения: учет потребностей обучающихся, способы представления материала согласно уровню подготовки, ориентированность на заданные результаты обучения.

5 Результаты исследования помогут внести понимание в определении подходов к разработке корпоративного обучения, что позволит эффективнее разрабатывать образовательные программы, по завершению которых слушатели смогут получить качественные результаты обучения.

6 На основе принципов андрагогики и организационного обучения, составлены ключевые вопросы, позволяющие сформировать контекст корпоративного обучения; предложен алгоритм выбора модели проектирования на базе предложенных вопросов.

БЛАГОДАРНОСТИ

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС - «НИР 12.7–2024–1 «Подготовка предложений по мерам государственной политики, направленным на увеличение объемов и качества подготовки кадров, и улучшение условий их занятости (направление - информационные технологии)».

Сокращения, принятые в тексте

MOOC – массовые открытые онлайн-курсы

LMS – Learning management system

ISD – Instructional system design

Список источников

1. UNESCO. Institute for Lifelong Learning Technical Note. Lifelong Learning - URL: <https://uil.unesco.org/fileadmin/keydocuments/LifelongLearning/en/UNESCOTechNotesLLL.pdf>

2. Певзнер М.Н., Петряков П.А., Грауманн О. Корпоративная педагогика: учебное пособие. - Москва. Юрайт, 2024. - 304 с.

3. Трегубова Т.М., Масалимова А.Р. Зарубежные модели дополнительного профессионального образования: теоретико-методологический анализ: Научно-методическое пособие. - Казань: Издательство «Данис» ИПП ПО РАО, 2013–66 с.

4. Li L. Reskilling and Upskilling the Future-ready Workforce for Industry 4.0 and Beyond. *Inf Syst Front.* 2022. Available at: - DOI: <https://doi.org/10.1007/s10796-022-10308-y>
5. Schwab K., Zahidi S. The future of jobs reports 2020. World Economic Forum, October 2020. Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf.
6. Grant R. M. Prospering in dynamically-competitive environments: Organizational capability as knowledge integration // *Organization science.* - 1996. - Т. 7. - №. 4. - С. 375-387.
- 7 Kucharska W., Erickson G. S. Tacit knowledge acquisition & sharing, and its influence on innovations: A Polish/US cross-country study, *International Journal of Information Management*, 2023. vol. 71, - 102647 - <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102647>.
8. Nonaka I. A dynamic theory of organizational knowledge creation // *Organization science.* – 1994. - Т. 5. - №. 1. - С. 14-37.
9. Arthur M.B., Rousseau D.M. *The Boundaryless Career: A New Employment Principle for a New Organizational Era.* Oxford University Press, 2001. - 394p. - URL: <https://books.google.ru/books?id=yona3e7k5GIC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false> (дата обращения: 10.05.2024).
10. Dodgson M. Organizational learning: a review of some literatures // *Organization studies.* – 1993. Т. 14. - №. 3. С. 375-394.
11. Чанько А. Д., Баснер А. А. В. Корпоративные университеты: анализ деятельности в международных исследованиях. *Российский журнал менеджмента* - 2015. - №13(3) - С. 79–110. - DOI: <https://rjm.spbu.ru/article/view/174>
12. Branscomb L.M. «IBM and U.S. Universities???An Evolving Partnership» in *IEEE Transactions on Education* - May 1986 - vol. E-29 - no. 2 - pp. 69-77 - doi: 10.1109/TE.1986.5570603.
13. Raes A., Detienne, L., Windey I. et al. A systematic literature review on synchronous hybrid learning: gaps identified. *Learning Environ Res.* - 2020. - no.23 - pp.269–290. - <https://doi.org/10.1007/s10984-019-09303-z>
14. Rosengart T., Hirsch B., Nitzl C. The effects of legal versus business education on decision making in public administrations with a Weberian tradition. - 2018. - DOI: 10.1007/s40685-018-0081-3.
15. Dobos, Ágota. The Role of Learning Environments in Civil Service Professional Development Training. *Procedia - Social and Behavioral Sciences.* – 2015 - no.197 - pp.565-569. - DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.07.194.
16. Escueta M., Quan V., Nickow A. J., Oreopoulos P. Education Technology: An Evidence-Based Review. 2017 - NBER Working. - pp. 23744 - URL: <https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/23744.html>

17. Сундукова Т.О., Ванькина Г.В. Edtech: От информационных технологий до искусственного интеллекта. Г.В. ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого», г. Тула. Обеспечения качества профессионального образования. Материалы XXIV межрегиональной учебно-методической конференции. 18 апреля 2019 г. - URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=37528054>

18. McGrath C., Åkerfeldt A. 2019. Educational technology (EdTech). - DOI: 10.4324/9780429319297-9. -URL: https://www.researchgate.net/publication/336257031_Educational_technology_EdTech

19. Online Education - United States | Statista Market Forecast/ - URL: <https://www.statista.com/outlook/dmo/eservices/online-education/united-states#revenue>

20. Ngo Thi, Tran Thanh, An Gia, Nguyen Phuong. Students' Perception Towards Learning Massive Open Online Courses on Coursera Platform: Benefits and Barriers. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET). - 2023. - no 18. - pp. 4-23. - DOI: 10.3991/ijet.v18i14.39903.

21. Malureanu A., Panisoara, G., Lazar I. The Relationship between Self-Confidence, Self-Efficacy, Grit, Usefulness, and Ease of Use of eLearning Platforms in Corporate Training during the COVID-19 Pandemic. Sustainability. – 2021 - no.13 - pp.6633. - <https://doi.org/10.3390/su13126633>.

22. Connecting the Dots: Improving Student Outcomes and Experiences with Exceptional Instructional Design Copyright -URL: <https://pressbooks.pub/instructionaldesign2improvelearning/>(дата обращения: 05.05.2024).

23. Martínez-Monés A., Reffay C., Torío, J., Muñoz-Cristóbal J., Learning Analytics with Google Classroom: Exploring the possibilities. - Juan. 2017. - pp.1-6. - DOI: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3144826.3145397>

24. Learning platform 360learning –official site. - URL:<https://360learning.com/> (дата обращения: 05.03.2024).

25. Coursera for Business Integration - Overview. Cornerstone Help Center. [Uhttps://helpcsod.com/help/csod_0/Content/Integrations/Learning/Coursera_Integration/Coursera_Integration_-_Overview.htm](https://helpcsod.com/help/csod_0/Content/Integrations/Learning/Coursera_Integration/Coursera_Integration_-_Overview.htm)(дата обращения: 05.05.2024).

26. Spatioti A., Kazanidis I., Pange JA Comparative Study of the ADDIE Instructional Design Model in Distance Education. Information. - 2022. - DOI: 13. 402. 10.3390/info13090402.

27. Bajracharya J.R. Instructional Design and Models: ASSURE and Kemp. Journal of Education and Research – 2019 - vol. 9 - no. 2 - pp. 1–8. - DOI: 10.3126/jer. v9i2.30459.

28. Frèrejean J., Van M., Jeroen J. G., Kirschner P., Roex A., Aertgeerts B., Marcellis M. Designing instruction for complex learning: 4C/ID in higher education. *European Journal of Education*. – 2019 - vol.54 - no 4 - pp .513-524 - <https://doi.org/10.1111/ejed.12363>
29. Päivi Häkkinen, Raija Hämäläinen, Shared and personal learning spaces: Challenges for pedagogical design. *The Internet and Higher Education* - 2012 - vol. 15 - Issue 4 - pp. 231-236 - <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2011.09.001>.
30. Reiser R.A. A History of Instructional Design and Technology: Part II: A History of Instructional Design. *Educational Technology Research and Development*. – 2001 - vol. 49 - no. 2 - pp. 57-67 (11 pages) - <https://www.jstor.org/stable/30220311>
31. Stefaniak J. The utility of design thinking to promote systemic instructional design practices in the workplace. - *TechTrends*, 2020 - no.64(2) - pp.202–210.
32. Bichelmeyer B., Boling E., & Gibbons A.S. Instructional design and technology models: Their impact on research and teaching in instructional design and technology. *Educational media and technology yearbook* - 2006 - no.31 - pp.33–73.
33. Cropper G.L. Evaluating instructional design models: A proposed research approach. *Educational Technology* - 2015 - 13-20.
34. Gibbons A.S. *An architectural approach to instructional design*. New York: Routledge. - 2013.
35. Stefaniak J., Xu M. An Examination of the Systemic Reach of Instructional Design Models: a Systematic Review. - *Tech Trends*, 2020 - vol. 64 - pp. 710–719 - DOI: 10.1007/s11528-020-00539-8
36. Jung H., Kim Y., Lee, H., Shin, Y. Advanced Instructional Design for Successive E-learning: based on the Successive Approximation Model (SAM). In G. Marks (Ed.), *Proceedings of International Journal on E-Learning* - 2019 - pp. 191-204 Waynesville, NC USA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). <https://www.learntechlib.org/primary/p/187327/>
37. Moffitt P., Bligh B. Online tasks and students’ transformative agency: double-stimulation as a design principle for synchronous online workshops. *Journal of Vocational Education & Training*, 2024 - vol. 76 - no.1 - pp.1-24 - DOI: 10.1080/13636820.2021.1998792.
38. Liaqat A., Munteanu C., Demmans Epp, C. Collaborating with Mature English Language Learners to Combine Peer and Automated Feedback: A User-Centered Approach to Designing Writing Support. *Int J Artif Intell Educ* - 2021 - vol. 31 - pp.638 – 679 - DOI: 10.1007/s40593-020-00204-4.

39. Gerencser K.R., Higbee T.S., Contreras B.P. et al. Evaluation of Interactive Computerized Training to Teach Paraprofessionals to Implement Errorless Discrete Trial Instruction. *J Behav Educ*, 2018 - vol. 27 - pp.461–487 - DOI: 10.1007/s10864-018-9308-9.
40. Krathwohl D.R. A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview, Theory into Practice, 2002 - no. 41:4 - pp.212-218 - DOI: 10.1207/s15430421tip4104_2.
41. Badali M., Hatami J., Farrokhnia M., Noroozi O. The effects of using Merrill's first principles of instruction on learning and satisfaction in MOOC, *Innovations in Education and Teaching International*, 2022 - no. 59:2 - pp.216-225 - DOI: <https://doi.org/10.1080/14703297.2020.1813187>.
42. McNeill L., Fitch D. Microlearning through the Lens of Gagne's Nine Events of Instruction: A Qualitative Study. *TechTrends*. 2023 - no. 67 - p.521–533 <https://doi.org/10.1007/s11528-022-00805-x>
43. Jirasatjanukul K., Jeerungsuwan N. The Design of an instructional model based on connectivism and constructivism to create innovation in real world experience. *International Education Studies*, 2018 - no.11(3) - pp.12–17 - URL: https://www.researchgate.net/publication/323397188_The_Design_of_an_Instructional_Model_Based_on_Connectivism_and_Constructivism_to_Create_Innovation_in_Real_World_Experience.
44. Lee K.W., James C.C. Exploring a transformative teacher professional development model to engender technology integration in the 21st Century ESL language classrooms. *International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching*, 2018 - no.8(4) - p.13–31 - <http://dx.doi.org/10.4018/IJCALLT.2018100102>.
45. Moore R.L. Developing distance education content using the TAPPA process. *TechTrends*, 2016 - 60(5), 425-432 - doi:10.1007/s11528-016-0094-8.
46. Zhong L., Xu X. Developing real life problem-solving skills through situational design: a pilot study. *Educational Technology Research and Development*. – 2019 - vol. 67(4) - <http://dx.doi.org/10.1007/s11423-019-09691-2>.
47. Kilgore W., Weaver D. Connecting the Dots: Improving Student Outcomes and Experiences with Exceptional Instructional Design. - URL: <https://pressbooks.pub/instructionaldesign2improvelearning/>.
48. Razali S.N., Shahbodin F., The Development of Online Project Based Collaborative Learning Using ADDIE Model, *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 2015 - vol.195 - pp. 1803-1812 - <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.392>.

49. Almelhi Ab. Effectiveness of the ADDIE Model within an E-Learning Environment in Developing Creative Writing in EFL Students. *English Language Teaching*. English Language Teaching. – 2021 - vol. 14, no. 2 - DOI: 10.5539/elt. v14n2p20.
50. Cheung L. Using the ADDIE Model of Instructional Design to Teach Chest Radiograph Interpretation. *Journal of Biomedical Education*. – 2016 - pp.1-6 - DOI:10.1155/2016/9502572.
51. Harrison Y.H., Yuen S. *Collective Intelligence and E-Learning 2.0: Implications of Web-Based Communities and Networking*. – 2008 - IGI Global ISBN: 9781605667294.
52. Tate E. Easing instructional designer-faculty conflicts. *Inside Higher Ed*. 2017 - URL: <https://edtechbooks.org/-tojgro>.
53. Bond J., Dirkin K. What Models Are Instructional Designers Using Today? *The Journal of Applied Instructional Design* - 2020 - Vol. 9(2) - DOI:10.51869/92jbkd.
54. Mutlu G. A qualitative analysis and comparison of the two contemporary models of instructional design. *Journal of Human Sciences*. – 2016 - *Journal of Human Sciences* 13(3):6154 - DOI: 10.14687/jhs. v13i3.4350.
55. Merriam S.B., Bierema L.L. *Adult learning: Linking theory and practice* (1st ed.). The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series. 2013. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 320 p.
56. Basten D., Haamann, T. *Approaches for Organizational Learning: A Literature Review*. Sage Open, 2018 - vol. 8(3) - <https://doi.org/10.1177/2158244018794224>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1.1 - Характеристика зарубежных моделей проектирования программ корпоративного обучения

Название	Модель ADDIE
Расшифровка	Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation
Этапы	Анализ – оценка потребностей ваших сотрудников в обучении. Проектирование – краткий дизайн-документ с изложением вашей стратегии обучения, содержания и методов оценки потребностей. Разработка – создать учебные материалы, которые были бы привлекательными, интерактивными. Реализация – спланировать внедрение учебных материалов, включая обучение инструкторов и подготовку платформы для тренажера. Оценка – оценка эффективности ваших учебных материалов и внесение необходимых улучшений.
Применение	Корпоративный университет разрабатывает курс по взаимодействию клиентов для 6 новых сотрудников. Необходимо узнать, что они знают, создать план, разработать курс, запустить программу, оценить результат.
Название	Модель ASSURE
Расшифровка	Analyze learners, State standards and objectives, Select methods and media, Utilize media and technology, Require learner participation, Evaluate and revise
Этапы	Анализ аудитории – исследование целевой аудитории. Формулирование стандартов и целей обучения – формулировка знаний, умений и навыков с учетом стандартов. Выбор стратегии обучения – подбор нужных для программы инструментов, медиаконтента и дополнительных материалов. Использование технологий, медиа и материалов – на этом этапе методист выбирает, как именно будет применять уже выбранные инструменты. Требования к участию – разработка стратегии мотивации слушателей. Оценка – оценка эффективности обучения.
Применение	В отличие от модели ADDIE в модель ASSURE включен этап формулирования стандартов этапе составляется карта компетенций, то есть формулируется, что в итоге студент должен знать и какие навыки ему нужно освоить. Подходит для разработки крупных корпоративных программ или программ ДПО для университета. Например, обучение в рамках защиты информации по стандарту GDPR.
Название	Модель обратного дизайна Кэмп
Расшифровка	Kemp Design Model / Backward Design Model
Этапы	Выявить проблемы обучения. Охарактеризовать обучающихся. Сформировать содержание обучения. Определить цели обучения. Структурировать содержание. Определить стратегию и методы обучения. Разработать форму предоставления образовательного материала.

	Разработать средства представления материала. Разработать и провести итоговую оценку.
Применение	Некоммерческая организация разрабатывает учебную программу для волонтеров о том, как работать с молодежью из группы риска. Корпоративный университет использует модель Кемпа для создания учебного материала, который является гибким и адаптируемым к потребностям различных обучающихся.
Название	Модель Дика и Керри
Расшифровка	Dick and Carey Model of Systematic Design of Instructions
Этапы	Системная модель проектирования учебной программы Анализ: <ul style="list-style-type: none"> ○ определение целей обучения; ○ проведение анализа учебного процесса; ○ характеристика обучающихся. – Проектирование: <ul style="list-style-type: none"> ○ описание целей успеваемости; ○ разработка инструментов оценки; ○ разработка стратегии обучения. – Разработка: <ul style="list-style-type: none"> ○ разработка учебного материала; ○ разработка оценочных средств; ○ разработка итогового оценочного мероприятия.
Применение	Организация здравоохранения разрабатывает программу повышения квалификации медсестер по работе с лекарственными препаратами. Использована модель Дика и Кэри для руководства процессом проектирования, от анализа потребностей обучающихся до разработки и оценки инструкций, отвечающих этим потребностям.
Название	Модель SAM
Расшифровка	Successive Approximation Model
Этапы	Подготовка – определить цели обучения и объем программы онлайн-обучения. Приближение – создать проект учебного материала, затем протестируйте и доработайте ее с небольшой группой обучающихся. Доработка – протестировать улучшенную версию с большей группой обучающихся и доработать на основе отзывов. Внедрение – ввести окончательную версию учебных материалов.
Применение	Команде корпоративного университета необходимо обучить команду передовых специалистов. Они постоянно находятся в движении, поэтому у них нет времени высиживать длительные учебные модули. Поэтому признаками, когда надо применить модель SAM являются: ограничение по времени, ресурсам, быстроменяющийся контент, обратная связь с сильными специалистами. По сравнению с моделью ADDIE модель SAM лучше подходит для учебных программ, требующих более быстрых сроков разработки.
Название	Модель ALD

Расшифровка	Agile Learning Design
Этапы	<p>Алгоритм проектирования похож на модель SAM, но есть несколько особенностей, которые нужно учитывать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – обучение построено на спринтах —фиксированные по времени короткие этапы с чётким конечным результатом; – для каждого этапа обучения готовятся подробные описания, инструкции и шаблоны, чтобы быстро привести студентов к цели; – материал подаётся максимально сжато, долгих рассуждений и объяснений эта модель не предполагает.
Применение	Курсы по модели ALD ориентированы в основном на замотивированных обучающихся, которым нужно освоить какой-то практический навык.
Название	Модель 4C/ID
Расшифровка	Four-component instructional design
Этапы	<p>Проектирование состоит из десяти шагов:</p> <ul style="list-style-type: none"> – разработка учебных задач; – определение критериев оценки; – выстраивание последовательности задач; – проектирование сопровождающей информации; – анализ когнитивных стратегий; – анализ ментальных моделей; – подготовка своевременной информации; – анализ когнитивных правил; – анализ предварительных знаний; – проектирование частичной практики.
Применение	Методисты используют 4C/ID, когда нужно создать максимально близкий к реальной жизни образовательный опыт. Через серию задач, приближенных к реальной практике, обучающиеся получают представление о предмете, а знания приобретают на практике.

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ РАНХиГС
РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ